

ЦИФРОВОЙ ГУМАНИЗМ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: ОТ ПРИНЦИПОВ К ПРОЦЕДУРАМ В АНАЛИТИКЕ ОБУЧЕНИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННОМ КОНТРОЛЕ

Филиппов Ольгерд Александрович
НУВО «PROFI UNIVERSITY», г. Навои
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628092>

Аннотация. Статья предлагает нормативную рамку цифрового гуманизма как основания проектирования университетской инфосреды, а не как этического сопровождения цифровизации. На материале целевого обзора литературы и руководств 2019–2025 гг. реконструируются ключевые принципы: достоинство, агентность, справедливость, подотчётность и «значимый человеческий контроль». Метод включал сопоставление философских аргументов с правовыми и организационными требованиями и оценку их переносимости в практики вуза. Показана применимость рамки на двух сюжетах. В аналитике обучения гуманизм требует исходить из педагогических целей, прозрачности сбора и интерпретации данных, документированного правового основания, минимизации и псевдонимизации, публикации резюме регламентов, проверки справедливости и установления человеческого контура для решений с высокими последствиями. В дистанционном и ином автоматизированном контроле минимальным условием допустимости выступают предварительная оценка воздействия, доказуемые альтернативы, запрет полностью автоматических санкций и понятные метрики точности. Обсуждение связывает эту рамку с договорной политикой: открытые интерфейсы, возврат данных и оспоримость выводов укрепляют автономию и солидарность университета.

Ключевые слова: цифровой гуманизм, аналитика обучения, дистанционный прокторинг, значимый человеческий контроль, защита данных, оценка воздействия (DPIA), алгоритмическая подотчётность.

Введение. Цифровой гуманизм в современном университетском контексте - это не теоретическое сопровождение цифровизации, а нормативная рамка проектирования образовательной среды. И здесь речь не о количественных показателях, «сколько» и «как быстро» оцифрованы данные, а о том, «какой порядок выстроен вокруг данных и интерфейсов: сохраняется ли достоинство, свобода и ответственность действующих лиц - студентов, преподавателей, исследователей, администраторов» [12, с. 1].

Высшая школа в наше время уже работает внутри инфраструктуры данных и отношений: преподавание и учеба оставляют цифровые следы, интерфейсы курсов распределяют внимание и время, а управленческие решения «все чаще подпитываются алгоритмическими подсказками и прогнозами» [9, с. 527]. В этой конфигурации гуманизм «перестает быть «мягкой этикой» и превращается в критерий допустимости: то, что нельзя объяснить человеку и что нельзя обжаловать у человека, не совместимо с университетской миссией» [14, с. 138–139]. Поэтому международные руководства по применению

генеративных систем в образовании настаивают на связке цифровых средств и педагогической ответственности. В том же ключе звучит позиция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): «технологические нововведения оправданы лишь при ориентации на человека и общественное благо» [8, с. 3].

Философская рамка цифрового гуманизма - идея человеческого достоинства и образ университета как публичного института, чья «автономия и солидарность не сводимы к экономии транзакционных издержек» [11, с. 9].

Социально-политический аспект проблемы - понимание того, что «дифференциация» и платформизация перераспределяют власть и производят новые уязвимости, в том числе редукцию образовательной реальности к управляемым метрикам [15, с. 351]; юридический - связка «защиты по замыслу» и «по умолчанию», а также обязательность оценки воздействия на защиту данных для рискованных обработок [16, с. 47–52].

То есть, задача данного исследования - развить и обосновать рамку цифрового гуманизма современного университета, переведя ценности в процедуры, и показать ее применимость на двух сюжетах: аналитике обучения и дистанционном процессе контроля.

Методология. Исследование выполнено как целевой обзор литературы и нормативных источников за 2019–2025 годы. Отбор был основан на трех критериях: рецензируемость или официальный статус документа; релевантность высшему образованию либо переносимость принципов на университетский контекст; измеримость - наличие процедур, индикаторов и регламентов. В корпус включены программные тексты цифрового гуманизма [14, с. 138–139], международные принципы и руководства по ответственному использованию алгоритмических систем [11, с. 9], правовые основания защиты данных и ее процедур [16, с. 47–52], систематические обзоры по этике и праву аналитики обучения [1, с. 123–125], исследования по автоматизированному прокторингу [4, с. 265–269], критические работы по политической экономии цифровизации высшей школы [6, с. 119–120], а также аналитика «дифференциации» образования [9, с. 527–530].

Ведущий метод - критико-нормативный анализ с философской реконструкцией имплицитных предпосылок (агентность, справедливость, подотчетность), сопоставляемый с юридическими и организационными требованиями.

Результаты. Результаты настоящего исследования можно рассмотреть в нескольких аспектах, первый из них - философско-нормативный. В университетских процедурах должен сохраняться принцип человеческого решения там, где решается учебная и академическая судьба обучающегося. В терминологии философии техники - это «значимый человеческий контроль»: не декоративное подтверждение автоматического вывода, а ответственность, право остановки автоматизированного действия и реальная возможность пересмотра исхода» [3, с. 2–3].

Не менее значим юридико-организационный аспект. Защита данных «по смыслу» и «по умолчанию», а также предварительная оценка воздействия на защиту данных для высокорискованных сценариев прямо закреплены в общеевропейском регламенте о защите данных и задают стандарт для университетских информационных систем. Руководства для образовательных организаций показывают, как этот стандарт превращается в рабочую процедуру: сначала формулируются цели, затем выбирается правовое основание, проводится Оценка воздействия на защиту персональных данных (DPIA), обеспечивается информирование субъектов, фиксируются роли «контролера» и «обработчика», сокращается состав данных и задаются регламенты пересмотра. При этом

«прозрачная документация и соразмерность обработки заявленным задачам выступают не «рекомендацией», а условием легитимности» [5, с. 2–3].

Третий аспект - педагогический. Здесь рамка становится особенно осязаемой: нельзя строить образовательную практику как «черный ящик» без права на пересмотр; нужны альтернативные формы выполнения заданий; важно явно маркировать вклад человека и машинного инструмента; следует уважать право на офлайн и поддерживать когнитивную устойчивость. В точках высокого воздействия - «допуск, стипендия, отчисление, изменение индивидуальной траектории - решения должны оставаться за человеком, а алгоритмы - работать как источник информации, а не как арбитр» [2, с. 6–7].

Применимость цифрового гуманизма демонстрируется на двух практиках. Первая - аналитика обучения. В гуманистической конфигурации она начинается не с «того, что можно посчитать», а с педагогических целей: поддержка осмысленного учения, самооценки и наставничества. Далее требуется прозрачное объяснение для обучающихся и преподавателей: кто и какие данные собирает, как они интерпретируются и какие действия из этого следуют. Эмпирические обзоры показывают устойчивые узлы риска - согласие, приватность, равенство и асимметрии власти; при этом доказательных решений по справедливости и объяснимости пока недостаточно, а значит, «защиту нужно «вшивать» в жизненный цикл данных как институт» [7, с. 1716–1719]. Дорожные карты добавляют практическую конкретику: оценка воздействия, минимизация, псевдонимизация, понятные процедуры доступа и возражения, публикация резюме регламентов [10, с. 13–16]. Дополняет это требование - выбрать правовое основание и документировать пропорциональность обработки [5, с. 4–5].

С гуманистической точки зрения обязательным становится «человеческий контур» для решений с высокими последствиями; проверка справедливости предполагает анализ дифференциальной точности и ошибок для разных групп и корректирующие меры.

Вторая немаловажная практика - дистанционные и иные формы автоматизированного контроля. Систематические обзоры фиксируют риски приватности, доступности, смещений и тревожности, особенно при использовании биометрии и компьютерного зрения. Минимальным условием допустимости выступает предварительная оценка воздействия на защиту данных, а также запрет полностью автоматических санкций без понятного человеческого пересмотра. Дополнительно требуется доказуемая доступность альтернатив и прозрачность принципов детекции и метрик точности.

Обсуждение. Противоречие между гуманистическими ценностями и логикой цифровизации высшей школы рождается в дизайне инфосреды. «Датификация» обещает персонализацию, но почти незаметно сдвигает акцент к управленческой измеримости и дисциплинированию через метрики.

Алгоритмизация оценивания обещает эффективность и единообразие, но может вытеснить право на объяснение и пересмотр, если в системе контроля не закреплена реальная человеческая ответственность. Экономическая политика платформ напоминает: когда цифровизацию сводят к «защите приватности», из кадра исчезает извлечение ренты из учебных следов и закрепление зависимости через закрытые интерфейсы и контрактные ограничения. Поэтому философский принцип значимого человеческого контроля здесь не декоративен: человек должен иметь возможность остановить автоматическое действие, объяснить скорректировать решение и принять ответственность за последствия. Эту

мысль поддерживают исследования, связывающие контроль с действиями и распределением ответственности в организациях [3, с. 2–3].

Практическая импликация следующая. Там, где процедуры защиты данных и предварительной оценки встроены в учебную и управленческую практику, университет получает язык и инструменты для проектирования цифровых контуров ответственности. Там, где обеспечены прозрачность и оспоримость, где описаны цели, метрики и границы алгоритмических систем, цифровые инструменты начинают работать на солидарность и внимание, а не на отчуждение. Там, где договоры допускают свободный выход и возврат данных, а приоритет получают открытые интерфейсы, появляется пространство стратегической автономии.

Следовательно, цифровой гуманизм выступает критерием допустимости «инноваций»: он переводит требования достоинства, справедливости и подотчетности в управленческие и педагогические процедуры.

Заключение. Цифровой гуманизм современного университета - способ цивилизационного встраивания цифровых технологий в академическую жизнь. Решения с высокими последствиями должны оставаться за людьми, а роль алгоритмов - быть инструментальной по отношению к педагогическому суждению [13, с. 141].

Защита данных должна быть встроена «по замыслу» и «по умолчанию», а оценка воздействия - предшествовать внедрению рискованных практик. Алгоритмические системы требуют публичных «паспортов» и процедур пересмотра, договоры с поставщиками не должны отчуждать университет от его данных и закрывать пути выхода, педагогический дизайн обязан укреплять агентность обучающегося и поддерживать когнитивную устойчивость.

Иначе университет уступит территорию платформенной рациональности, где метрика подменяет суждение, а «эффективность» — достоинство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cerratto Pargman T., McGrath C. Mapping the Ethics of Learning Analytics in Higher Education: A Systematic Literature Review of Empirical Research // *Journal of Learning Analytics*. 2021. Vol. 8, № 2. P. 123–139. DOI: 10.18608/jla.2021.1. URL: <https://learning-analytics.info/index.php/JLA/article/view/7254> (дата обращения: 5.01.2026).
2. Colonna L. Teachers in the loop? An analysis of automatic assessment systems under Article 22 GDPR // *International Data Privacy Law*. 2024. Vol. 14, № 1. P. 3–28. DOI: 10.1093/idpl/ipad024. URL: <https://academic.oup.com/idpl/article/14/1/3/7451152> (дата обращения: 5.01.2026).
3. Davidovic J. Meaningful Human Control: An Actionability and Responsibility Perspective // *Philosophy & Technology*. 2023. Vol. 36. Article 30. DOI: 10.1007/s13347-023-00645-6. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-023-00645-6> (дата обращения: 7.01.2026).
4. Han S., Nikou S., Ayele W. Y. Digital proctoring in higher education: a systematic literature review // *International Journal of Educational Management*. 2024. Vol. 38, № 1. P. 265–289. DOI: 10.1108/IJEM-03-2023-0106. URL: <https://www.emerald.com/ijem/article/38/1/265/1228105/> (дата обращения: 3.01.2026).
5. Karunaratne T., et al. For Learning Analytics to Be Sustainable under GDPR — Consequences and Way Forward // *Sustainability*. 2021. Vol. 13, № 20. 11524. DOI:

- 10.3390/su132011524. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11524> (дата обращения: 3.01.2026).
6. Komljenovic J. The future of value in digitalised higher education: why data privacy should not be our biggest concern // *Higher Education*. 2022. Vol. 83, № 1. P. 119–135. DOI: 10.1007/s10734-020-00639-7. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-020-00639-7> (дата обращения: 7.01.2026).
 7. Liu Q., Khalil M. Understanding privacy and data protection issues in learning analytics using a systematic review // *British Journal of Educational Technology*. 2023. Vol. 54, № 6. P. 1715–1747. DOI: 10.1111/bjet.13388. URL: <https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.13388> (дата обращения: 3.01.2026).
 8. OECD. Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. Paris: OECD Publishing, 2019. DOI: 10.1787/eedfee77-en. URL: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449> (дата обращения: 9.01.2026).
 9. Selwyn N., Gašević D. The datafication of higher education: discussing the promises and problems // *Teaching in Higher Education*. 2020. Vol. 25, № 4. P. 527–540. DOI: 10.1080/13562517.2019.1689388. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13562517.2019.1689388> (дата обращения: 3.01.2026).
 10. SURF. Learning Analytics in 5 Steps: A Roadmap for Institutions (GDPR-compliant). Utrecht: SURF, 2020. 28 p. URL: <https://www.surf.nl/files/2020-06/learning-analytics-in-5-steps.pdf> (дата обращения: 9.01.2026).
 11. UNESCO. Guidance for Generative AI in Education and Research. Paris: UNESCO, 2023. 36 p. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693> (дата обращения: 5.01.2026).
 12. Vienna Manifesto on Digital Humanism. Vienna: TU Wien, 2019. 2 p. URL: <https://dighum.ec.tuwien.ac.at/wp-content/uploads/2019/05/manifesto.pdf> (дата обращения: 12.01.2026).
 13. Werthner H., Ghezzi C., Kramer J., Nida-Rümelin J., Nuseibeh B., Prem E., Stanger A. (eds.). Introduction to Digital Humanism: A Textbook. Cham: Springer, 2024. DOI: 10.1007/978-3-031-45304-5. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-45304-5> (дата обращения: 12.01.2026).
 14. Werthner H., Stanger A., Schiaffonati V., Knees P., Hardman L., Ghezzi C. Digital Humanism: The Time Is Now // *Computer*. 2023. Vol. 56, № 1. P. 138–142. DOI: 10.1109/MC.2022.3219528. URL: <https://ir.cwi.nl/pub/32903/32903.pdf> (дата обращения: 12.01.2026).
 15. Williamson B., Bayne S., Shay S. The datafication of teaching in higher education: critical issues and perspectives // *Teaching in Higher Education*. 2020. Vol. 25, № 4. P. 351–365. DOI: 10.1080/13562517.2020.1748811. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13562517.2020.1748811> (дата обращения: 5.01.2026).
 16. Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) // *Official Journal of the European Union*. 2016. L 119. 4 May. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679> (дата обращения: 3.01.2026).